

АЪЗАМ ЎКТАМ ШЕЪРИЯТИДА ПОЭТИК ОБАРАЗ ТАБИАТИ

НИШОНОВА ХУРШИДА ЮСУФЖАНОВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси

Ўзбек тили, адабиёт ва фольклор институти, таянч докторанти

Аннотация. *Ушбу мақолада жамият ва ундаги инсонлар тафаккури ўзгарса, поэтик образлар ҳам ўзгариши, ҳамда бу кечимни истиқлол даври шеъриятида яққол кўзга ташланиши ҳақида фикр юритилади. Хулосалар шоир Аъзам Ўктам ижоди доирасида айтилади.*

Калит сўз. *Образ, янгиланиш, анъана, шеърият, поэтик образ табиати, дунёвий, миллий.*

Поэтик образлар бирор адабий муҳит доирасида такрорлангач, догмага айланади. Жамият ва ундаги инсонлар тафаккури ўзгарса, поэтик образлар ҳам ўзгаради. Аммо бу хол йўқдан бўлмади. Шу жараён истиқлол даври шеъриятида яққол кўзга ташланади. Мустақилликкача бўлган шўро даври шеъриятида поэтик образлар шаклан ўхшаш бўлса-да, моҳиятан ўзгача эди. Истиқлол йилларига келиб, уларнинг ўзгаришига зарурат пайдо булди. Ижтимоий, руҳий, маънавий янгиланишга эҳтиёж туғилди. Бунинг натижасида поэтик образлар ўзгарди.

Айрим шоирлар шеъриятида поэтик образлар соф дунёвий, бошқаларида эса соф миллий, ижтимоий, асосга қурила бошланди. Шу билан

бир қаторда мумтоз анъनावий шеърятмиз таъсирида поэтик образларнинг янгиланиши юз берди. Бу жараённи ўзида акс эттирган шоирлардан бири Аъзам Ўктамдир. Бу жиҳат, айниқса, унинг «Зиёрат» [8.22] тўпламида кўринади.

Анъанавий поэтик образларнинг шакллари «ошиқ», «маъшуқа» ва «рақиб» шоир шеърятида янгича талқин қилинди. Лекин бу янгиланиш:

биринчидан, мумтоз шеърят таъсирида;

иккинчидан, шоир эътиқоди билан боғлиқ ҳолда пайдо бўлди.

Аъзам Ўктам шеърятида маъшуқа образининг «эътиқод», «Эгам», «Тангри», «шуъла» шакллари мавжуд. Бу шакллар бевосита илоҳий мазмунни ифодалайди. Бу ҳолат шоирнинг қуйидаги шеърида ўз ифодасини топган.

Берганинг басдир қулинга,

Доғи сўрайманму, Эгам? [8.14] мисраларида шоирнинг руҳий кечинмалари ўз аксини топган. «Қул»га айланган ошиқ «Эгам»дан яна сўрашга истиҳола қилади. Шоир ўзи яратган «маъшуқа» образи орқали Оллоҳни улуғлайди ва унга интилади.

«Истагим» шеърида «маъшуқа» образи сўз билан ифодаланмаган, балки ҳамма нарса, ҳатто «ошиқ»нинг ўзи ҳам ёрга илҳақ.

Кел, десанг –

Чопиб сўнгаларни

Шақиллатгим келур. [8.32]

Шеър мазмунидан билиш мумкин-ки, лирик қаҳрамон руҳиятида ўлимга интилиш етакчилик қилади.

Бормайди тил сўз деярга,

Урмаккада бормас қўлим.

Эшигингни кипригим бирла

Тақиллатгим келур. [8.32]

Аmmo бу ўринда ўлим азоблардан фориғ бўлиш воситаси эмас, маъшуқага етишиш учун «ошиқ»нинг ягона йўлидир.

Шоир ижодида ошиқ образининг «булбул», «қул», «кўнгил», «жон», «дарахт» шакллари бор. Яъни “ошиқ” шоирнинг ўзидир.

Тошинг ёғдир кўзу бағрим,

Зиёсин сочганим эй, халқ.

Таъмайи, таънайи сухбат,

Борингдан қочганим эй, халқ. [6.41]

Сатрларида келган «халқ» сўзи эл, миллатни эмас, жисм маъносини ифодалайди. Жисм эса моддийликка мойил «рақиб» образидир. Шоир бу ерда зоҳирни ботинга бўйсунушидан умид қилади. Негаки, зоҳир ботинга бўйсунмас экан, унда ботин мағлуб бўлиб, дунёга кўнгил қўйиши ва «рақиб» – ёвуз кучга айланиши мумкин.

«Рақиб» образи китобда «шайтон», «нафс», «шамол», «бўрон», «илон» [6.39] шакллари билан ҳам берилган. Шоир «рақиб» образини нафақат мавҳум предметлар, балки конкрет нарсалар орқали ҳам яратган. Бу ҳолатни унинг қуйидаги мисраларида кўриш мумкин.

Бўсағадан хатлатмас ахир,

Пойимддаги у кумуш кишан,

Бўйнимдаги бу тилла занжир. [6.35]

Аъзам Ўктам нафақат адаб бўстониға, қолаверса, кўнгилларға ҳам “Қуръон”и каримда айтилганидек, “нажотға элтувчи ҳақ сўз” ҳикмати соф

ва самимий, табиий туйғулар, суймоқ ва унинг ҳосиласи куймоқ, дард чекмоқ, илоҳий нур ва асл инсонийлик шуълаларига ошно бўлмоқ аъмолини олиб кирди. Энг ҳайратланарли жиҳати шунда-ки, бу мураккаб жараённи гўзал сўз ўйинлари қолипига сиғдира олган. Фикр ифодаси учун ажойиб мезонларни кашф этган. Масалан, “Таҳлил” шеъри қурилишини олиб кўрайлик.

“Йўқчилик”дан

Озғиндир “йўқлик”.

“Тўқчилик”дан

Семиздир “тўқлик”. [6.12] Олтита сўздан иборат бир бандлик шеър. Шоир сатрларга энг залворли юкни ташлаган. Ҳеч бир зоҳирий неъматлар инсон бағрини тўлдиролмайди. Ўзини англаган инсон учун “йўқлик” қанчалар аҳамиятсиз бўлса, “тўқлик” ҳам шунчалар аҳамиятсиз. Қачондир, қаердадир содир бўлган қандайдир ҳодиса бизни ўйлар гирдобига гирифтор этади-ки, ўша лаҳза қалбимизда туғилган туйғуларга, ҳайратларга, қувончларга ном топиш учун сарсон бўламиз. Иймон ва нафс тўқнашуви руҳ майдонида исмсиз ҳиссиётлар лашкари аро имконсиз қолаверамиз. Шоирнинг кўнглидан бошланиб, кўнгилларда давом этувчи сатрлари ичра асрорлар моҳиятини билишини истаймиз.

Зулматга мойилроқ кўряпман кўзни,

Мой йўқ, шиша хира, пасаяр пилик.

Ёлчимаганидек белбоққа бўзчи,

Зор бўлганим одамгарчилик.

Шоирнинг лирик қаҳрамони олам ичра одамни соф кўришни истайди.

Бутун дунё унга қарши турса-да;

Ҳар куни бир ҳис учар вужуддан, дилдан,

Ҳар тун бир туйғунинг ўчар қораси.

Тобора юракнинг тириклик бирлан,

Очиқ бўлаётир ораси. [6.14] дея ўз сўзидан, эътиқодидан кечмайди.

“Сўз амал дарахтининг меваси, чунки у амалдан туғилади”, [17.186] деган эдилар Ҳазрати Румий. Унингча, ҳар бир сатр шоир англаб етган ҳақиқат, аъмол ҳосиласи сифатида дунёга келади. Шунинг учун ҳам шеърият абаддир.

Бутун дунё ва ундаги ҳамма нарса тинимисиз ҳаракатда. Ҳаракат космоснинг азалий ва абадий қонуниятидир. Агар ҳаракат тўхтаса, вақт чархи бузилиб, хаотик эволюция содир бўлади. Ҳаракат бўлмаса, мавжудлик ҳам йўқ бўлар эди. Ҳаракат тўхтаса, унда биз ҳали англаб етмаган, етишимизда мушкул нимадир содир бўлади. А.Ўктамнинг ана шу маънодаги “Ҳаракат” и умуминсоний принципларга эга бўлиб, ўзи мансуб бўлган макон билан бевосита боғлиқ.

Қаршилиқ. Қамоқ. Қийноқ. Қасос. Қин. Қилич. Қалқон. Қуйилади қон қайноқ. Қаттол қаттиқ қатағон. Ўтар. Ўқирар. Ўйлар. Ўпирилар. Ўртанар. Ўнгланар. Ўқир. Ўйнар. Ўсар. Ўтар. Ўрганар. Қувонч қаҳат қотади. Қайғу. Қон. Қадим қудрат қайтади. Қачон, қачон, қачон? Олиш. Отиш. Ободлик. Оғир ожиз оламга. Омонлигу озодлик омонатдир одамга. Нотиқлар номард, нокас. Нечун нолиш насиҳат? Нажот – норози нафас. Нафрат – насиба неъмат. [6.15]

“Ҳаракат”нинг ҳар бир сўзи ўзича ҳаракатда. У тўхтамайди. Мободо реал воқелиқда тўхтаса ҳам инсон эътиқоди силсиласи сифатида ҳам ҳаракатда давом этади. Бу асар шоирнинг “Хабар” [7.95] қиссаси билан бир

хил пафосга эгалиги ҳам ҳайратланарли ҳолат. “Хабар”да ҳам, “Ҳаракат”да ҳам эътиқод ва нафс, озодлик ва мутеълик, ҳақиқат ва тириклик, миллат ва иймон ўртасидаги ҳаракатдан хабар берилади. Икки асарда асосий деталь – Қўқон, мақсад унинг фожеасини кўрсатиш.

Шоир эътиқодсизликдаги эътиқод, мутеъликдаги эрк, тирикликдаги ҳақиқат, миллатдаги инсонийликни кўра олади. Бу ҳолатни алоҳида-алоҳида сўзлардан иборат гаплар орқали ифодалайди. Уни ўқиб илдизга қайтишга эҳтиёж сезамиз. Инсонлигимизни унутиб бораётганимизни англаймиз. Тириклик исканжасидан халос бўлиб, руҳий парвоз билан тарихга юзланамиз. Асар қаҳрамони каби ҳаёт ҳодисаларини ҳаётдан ташқарида кўра бошлаймиз.

Дунёда қанчадан-қанча тилсим бўлмасин, ҳақ сўз унинг очқувчисидир, аммо чин сўз асло моддиятга боғлиқ эмас. Шунинг учун ҳам шоирнинг сўз қўллаш маҳорати бошқа ижодкорлардан буткул фарқ қилади. “Айлана”деб номланган шеърга эътибор қаратайлик.

Гирдобига тортар ўжар саволлар

Асли нега келдим

Кетмайман нечун

Қаёққа борардим кетганда

Не қилиб юрибман

Мен кимман ўзи[6.13]

Шоир ўзига тинимсиз саволлар беради, уларга жавоб топиш қийин. Лирик қаҳрамон ўз “мен”ида минглаб “мен”лар тақдирини жойлайди. Шеърнинг давоми бундай.

ўзи кимман Мен

юрибман Не қилиб

кетганда борардим Қаёққа

нечун Кетмайман

келдим нега Асли

ўжар саволлар тортар Гирдобига[6.13]

Шеърни умумлаштириб, бошдан охиригача, ёки охиридан бошига довур ўқилса, бир хил. Бунда сўзларни маҳорат билан жойлаштирилгани ўқувчида завқ уйғотади.

Демак, бу образларнинг янги шаклда замонавий шеърят нуқтаи назаридан талқин қилиниши, хусусан, Аъзам Ўктам шеърятда поэтик образларнинг янгиланганидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Адабиёт назарияси, икки жилдлик, 1-жилд, - Т.: Ўқитувчи, 1978.
2. Аристотель, Поэтика, - Т.: Адабиёт ва санъат, 1980.
3. Ақромов Б., Шеърят гавҳари, - Т.:1979.
4. Аъзам Ўктам, Кузда кулган чечаклар, -Т.: Адабиёт ва санъат, 1989.
5. Аъзам Ўктам, Тараддуд, -Т.: Чўлпон, 1993.
6. Аъзам Ўктам, Қирқинчи баҳор, -Т.: Қатортол-Камолот, 1999.
7. Аъзам Ўктам, Хабар//Шарқ юлдузи, 1995, 1-2 сон.
8. Аъзам Ўктам, Зиёрат, -Фарғона: Янгиқўрғон, 1992.
9. Бертельс Е.Э., Изобранные труды. Наваи и Джами.
10. Белинский В.Г., Адабий орзулар, - Т.: Адабиёт ва санъат, 1977.
11. Бобоев Т., Адабиётшуносликка кириш, - Т.: Ўқитувчи, 1978.
12. Йўлдошев Қ., Ёниқ сўз, - Т.: Янги аспр авлоди, 2006.
13. Камалак: Адабий-танқидий йиллик тўплам. – Т.: Ёш гвардия, 1990.

14. Расулов Т., Бадий асар қанотлари, - Т.: Адабиёт ва санъат, 1977.
15. Расулов А., Бадийлик – безавол янгилик, - Т.: Шарқ, 2007.
16. Раҳмонов Б., Муқаддасдир шоир деган ном, - Т.: Янги аср авлоди, 2008.
Ислом тасаввуф манбалари, -Т.: Ўқитувчи, 2005, 186-б

